

“HAYRAT UL-ABROR” DOSTONINING TA’LIMY-DIDAKTIK XUSUSIYATLARI

Raxmatullayeva Ruxshona Aktam qizi

Davlatboyeva Xusnida Sheramat qizi

CHDPU 3-bosqich talabalari

@xusnidadavlatboyeva@gmail.com

Ilmiy rahbar: Arzikulova Sohiba

Annotatsiya: mazkur maqolada Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” dostoni ta’limiy va didaktik xususiyatlari tahlil qilingan. Asarda ilgari surilgan adolat, ilm-ma’rifat, sabr-toqat, qanoat, saxovat, rostgo’ylik kabi yuksak fazilatlarning tarbiyaviy ahamiyati ochib beriladi. Dostonning asosiy g’oyasi – insonni komillikka yetaklash, jamiyatda adolat va ezgulikni qaror toptirish, ma’naviy-axloqiy tarbiyani shakllantirishdan iboratdir. Maqolada dostonidagi ibratli hikoyatlar, tasavvufiy qarashlar hamda ularning bugungi kun yosh avlod tarbiyasidagi dolzarbligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, “Hayrat ul-abror”, ta’limiy-didaktik xususiyatlar, adolat, ilm-ma’rifat, ma’naviy kamolot, axloqiy tarbiya.

Аннотация: в статье рассматриваются воспитательные и дидактические особенности поэмы Алишера Навои «Хайрат ул-аброр». Раскрывается значение таких добродетелей, как справедливость, знание, терпение, скромность, щедрость, правдивость. Основная идея поэмы заключается в стремлении человека к совершенству, утверждении справедливости и добра в обществе, формировании духовно-нравственного воспитания. В работе также анализируются назидательные рассказы и суфийские взгляды, отражённые в поэме, а также их актуальность в воспитании молодого поколения.

Ключевые слова: Алишер Навои, «Хайрат ул-аброр», воспитательные и дидактические особенности, справедливость, знание, духовное совершенство, нравственное воспитание.

Annotation: the article examines the educational and didactic aspects of Alisher Navoi’s poem “Hayrat ul-abror”. It reveals the significance of virtues such as justice, knowledge, patience, modesty, generosity, and truthfulness. The main idea of the poem is to guide a person towards perfection, establish justice and goodness in society, and develop spiritual and moral education. The paper also highlights didactic stories and Sufi views expressed in the poem, as well as their relevance for educating today’s younger generation.

Keywords: Alisher Navoi, *Hayrat ul-abror*, educational and didactic aspects, justice, knowledge, spiritual perfection, moral education.

Alisher Navoiy ijodi jahon adabiyoti xazinasida yuksak o‘rin tutadi. Uning “Xamsa”siga kiruvchi birinchi doston – “Hayrat ul-abror” ma’naviy-ma’rifiy mazmuni bilan alohida ahamiyatga ega. Asar 65 bobdan iborat bo‘lib, unda Navoiy jamiyat hayoti, insonning komillik sari intilishi va axloqiy barkamollikni tarannum etadi. Mazkur doston diniy-falsafiy, ayniqsa tasavvufiy g‘oyalar bilan yo‘g‘rilgan bo‘lsa-da, uning didaktik va tarbiyaviy xususiyatlari bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan.

“Hayrat ul-abror”ning bosh g‘oyalaridan biri adolatni ulug‘lashdir. Navoiy adolatni jamiyatning tayanchi sifatida ko‘rsatadi. Unga ko‘ra, adolat hukmdorning eng muhim fazilati bo‘lib, u xalqning farovonligi va tinchligiga xizmat qiladi. Adolatsizlik esa zulm va fitna keltirib chiqarib, jamiyatni tanazzulga olib boradi. Bu g‘oya bugungi demokratik jamiyatlar uchun ham dolzarb bo‘lib, yoshlarga davlat va jamiyat hayotida adolatli bo‘lish zarurligini uqtiradi.

Navoiy ilmni insonning eng katta boyligi sifatida ulug‘laydi. Doston qahramonlari va hikoyatlarida ilmi kishilar doimo hurmat va e‘tiborga loyiq shaxslar sifatida ko‘rsatiladi. Navoiy johillikni insonning eng katta dushmani sifatida talqin etadi. Uning fikricha, faqat ilm va ma’rifat orqali inson komillikka erishadi, jamiyat taraqqiyotiga hissa qo‘shadi. Bu qarash bugun ham yoshlarni ilm olishga, bilim orttirishga undovchi muhim saboqdir.

Dostonda sabr, qanoat, saxovat, rostgo‘ylik, kamtarlik kabi fazilatlar keng targ‘ib qilinadi. Navoiy inson axloqiy tarbiyasiz komil bo‘la olmasligini ta’kidlaydi. Masalan, saxovatli kishilar ulug‘lanib, ochko‘z va kibrli shaxslarning fojiviy taqdiri ibrat sifatida ko‘rsatiladi. Qanoatli va sabrli kishilarning hayoti esa jamiyat uchun ibrat sifatida tasvirlanadi.

“Hayrat ul-abror”da keltirilgan hikoyatlar va masallar didaktik mazmunga ega. Masalan, zolim hukmdorning jazosi yoki nodon kishilarning fojiviy taqdiri orqali adolat va ilmning zaruriyati ko‘rsatiladi. Tasavvufiy g‘oyalar ham dostonda keng aks etib, insonning ruhiy kamolotini, o‘z mohiyatini anglashini targ‘ib qiladi. Olamdagi uyg‘unlik va tartibdan o‘rnak olib yashash insonning o‘zini tarbiyalashiga xizmat qilishi qayd etiladi.

Navoiyning bu dostonida ilgari surilgan g‘oyalar zamonaviy yoshlarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashda muhim o‘rin tutadi. Hozirgi davrda jamiyatda kuzatilayotgan ma’naviy inqiroz, axloqiy illatlar fonida “Hayrat ul-abror”ning didaktik xususiyatlari

yanada ahamiyatli bo'lib bormoqda. Asarda ilgari surilgan g'oyalar yoshlarni ezgulik, ilm va adolat yo'liga yetaklaydi. "Hayrat ul-abror" Alisher Navoiyning o'lmas merosi bo'lib, undagi ta'limiy-didaktik g'oyalar har bir davr uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Doston o'quvchini ezgulik sari chorlaydi, ilm-ma'rifat va adolatni yuksak qadriyat sifatida ulug'laydi, axloqiy kamolotga undaydi. Shu bois u bugungi kunda ham yoshlar tarbiyasida bebaho qo'llanma vazifasini o'taydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alisher Navoiy. Xamsa. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1980.
2. S. G'aniyeva. Alisher Navoiy va uning asarlari. – Toshkent: Fan, 2001.
3. A. Hayitmetov. Navoiy va tasavvuf. – Toshkent: Ma'naviyat, 1995.
4. R. Vohidov. Alisher Navoiy dostonlarida tarbiyaviy g'oyalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2005.
5. H. Boltaboyev. Navoiy ijodining didaktik mohiyati. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2012.